

MEDIASAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI TALABALARDA MA’NAVIY TAHDIDGA QARSHI KURASHUVCHANLIKNI TARBIYALASH

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Mardonova Nozimaxon Baxrom qizi

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedresi o‘qituvchisi, ²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561843>

***Annotatsiya.** Axborot texnologiyalari Nadal rivojlanib borayotgan XXI asrda talaba-yoshlarning ulardan to‘g‘ri foydalanish xususiyatini shakllantirish dolzarb mavzuga aylanib ulgurdi. Chunki to‘g‘ri foydalanish bilim va ko‘nikmasiga ega bo‘lmagan yoshlarning ma‘naviy tahdid kushandasiga aylanib qolayotgani sir emas. Shu sabablarni inobatga olib, mazkur maqolada talabalarning ma‘naviy tahdidga kurashuvchanligini tarbiyalash masalalari, bunda mediasavodxonlikning ahamiyati haqidagi fikr-mulohazalar aks ettirildi.*

***Kalit so‘z va iboralar:** media ta‘lim, mediasavodxonlik, ma‘naviy tahdid, talabalar, ommaviy axborot vositalari, kitobxonlik.*

Bugun rivojlangan mamlakatlarda, zamonaviy shaharlarda insonning ommaviy axborot vositalari bilan aloqasi kuniga o‘n bir soatdan oshadi. Bu borada olib borilgan amaliy tadqiqotlar natijasida kuniga xonadonlarda o‘rtacha 7 soat 38 daqiqa mobaynida televizor yoqiladi, ikki yoshdan o‘n ikki yoshgacha bo‘lgan bolalar esa haftasiga o‘rtacha 25 soat televizor ko‘rishi aniqlangan. Xalqaro oila assotsiatsiyalari milliy ittifoqi (UNAF — Union National des Associations Familiales) ma‘lumotlariga ko‘ra, voyaga yetmaganlar har yili o‘rtacha 154 soat sifatli vaqtni ota-onalari bilan va 850 soatni o‘qituvchilar bilan o‘tkazar ekanlar, bolalar esa turli ekranlar bilan aloqada bo‘lishadi. Bunda ommaviy axborot vositalariga 1400 soat ajratilganligi kuzatilgan.

Bu ma‘lumotlar asosida aytish mumkinki, ommaviy axborot vositalari har yili odamlar hayotida va ta‘lim jarayonida tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Shu sababli ham pedagogik ensiklopediyada maktab o‘quvchilari, oliy ta‘lim mkassasalari talabadi uchun «ommaviy aloqa qonunlari», «mediasavodxonlik», «mediakompetentlik» kabi atamalar o‘rin egallayapti. Bu atama yoki tushunchalarni yoshlar ongida ilk bilimlerini shakllantirishda, ya‘ni matbuot, televideniya, radio, kino, video, internetdan foydalanishni targ‘ib qiluvchi pedagogika yo‘nalishi sifatida talqin qiladigan media ta‘limning jadal rivojlanishi o‘zining muhim ekanligini namoyon eta boshladi.

Media-ta‘limning asosiy vazifalari yangi avlodni zamonaviy axborot sharoitida hayotga tayyorlash, turli axborotlarni idrok etish, insonni uni anglashga o‘rgatish, uning psixikaga ta‘siri oqibatlarini anglab yetish, axborotga asoslangan texnik vositalar yordamida muloqotning og‘zaki bo‘lmagan shakllari va usullarini o‘zlashtirishga qaratiladi.

Bugungi zamonaviy texnikalar asrida ilm-fan va unga bo‘lgan intilish ham kun sayin ortib borar ekan, yoshlar o‘rtasida zamonaviy texnikalar jumladan, uyali aloqa vositalaridan foydalanish ham keng avj olmoqda. Ammo yoshlar ham ushbu vositadan samarali foydalanasdi, deb aytish amri mahol. Bir qarashda foydalanish juda osondek ko‘ringan bu qurilmadan foydalanish uchun ham bir qancha qonun-qoida va tartiblarga amal qilib borish kerak yoxud media vasitalardan foydalanish to‘g‘risida muayyen bilimga ega bo‘lish talab etiladi. Yoshlar, xususan, talabalar bunday bilim yoki tushunchaga ega bo‘lmashliklari natijasida, aksariyat holatlarda undan

noqonuniy va noo‘rin foydalanarlari bois turli xil ma‘naviy va moddiy tahdidlarga duch kelishmoqda.

O‘zbekiston ham bugungi rivojlangan davlatlar qatoridan joy egallab kelayotgan bir davrda ushbu mavzuga davlat tomonidan alohida e‘tibor qaratilmoqda. Aynan talabalarning bunday tahdidlar qurshoviga tushib qolmasliklari uchun axborot madaniyati, mediasavodxonlik xususida ularda fundamentni hosil qilish, undan o‘rinli foydalanish ko‘nikmasini rivojlantirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Talaba-yoshlar o‘rtasida mediasavodxonlikni rivojlantirish orqali ma‘naviy va moddiy tahdidlarga kurashuvchanlik qobiliyatlarini shakllantirib borishga erishish bunda eng old o‘rindagi maqsad demakdir.

Ma‘lumki, mediasavodxonlik — ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan axborotlarni saralash, turli xildagi axborotlarni qabul qilgandan so‘ng ulardan to‘g‘ri xulosaga kelish ko‘nikmalarini shakllantirish, axborot qayerdan, kim tomonidan va qay maqsadda uzatilayotgani hamda kimning manfaatini ko‘zda tutayotganini anglab yetish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mediasavodxonlik nafaqat talabalar uchun balki o‘zini shu mamlakat fuqarosi deb bilgan har bir shaxs uchun g‘oyat zarur. Shu boisdan ham endilikda oliy ta‘lim muassasalari talabalari uchun mediasavodxonlik va axborot texnologiyalari fanlari tashkil etilib, unda talabalarni ma‘naviy tahdidlardan himoyalanih uchun zarur bo‘lgan bilimlar, ma‘lumotlar bilan tanishtirib borilib, bu orqali ularda ma‘naviy yoki moddiy tahdidga duch kelmaslik, duch kelingan holatlardan chiqib keta olish fazilatlarini rivojlantirish vazifalari belgilanmoqda.

Globallashuv jarayonining chuqurlashib borishi natijasida inson hayoti uchun xavf tug‘diradigan turli xil ma‘naviy va moddiy tahdidlar bugun jamiyatda uchrab turibdi. Bulardan eng xavflilari esa inson ruhiyatiga ta‘sir ko‘rsatuvchi ma‘naviy tahdid sanaladi. Bu inson ruhiyatiga ta‘sir o‘tkazish orqali millatning umuminsoniy qadriyatlarini hamda turmush tarzini tubdan o‘zgartirib yuboruvchi, oila hamda jamiyat hayotiga salbiy ta‘sirini o‘tkazuvchi omillarning, ya‘ni xudbinlik, nopoklik, nafs qutqusiga uchish, huzur-halovatga berilish, yengil-yelpi umr kechirishga da‘vat, giyohvandlik, mutaasiblik, tajovvuzkorlik, mol-u dunyoga o‘chlik, axloqiy buzuqlik, zo‘ravonlik, axloqsizlikni madaniyat deb bilish va aksincha asl ma‘naviy qadriyatlarini eskilik sarqiti deb qarash, loqaydlik, hasadgo‘ylik, baxillik, sotqinlik, irodasizlik, beparvolikni targ‘ib qilinishidir. Bunday yomon illatlarning oldini olish va jamiyatga nosog‘lom fikr bilan zarar keltiruvchilarni tarbiyalanmasligi uchun bugun mamlakatdagi oliy ta‘lim muassasalari talabalari uchun ko‘pgina islohotlar amalga oshirilmoqda. Eng birinchi navbatda, talabalarni media va axborot olami bilan tanishtirish, undan to‘g‘ri va samarali foydalanishni o‘rgatish uchun mediasavodxonlik darslari, bundan tashqari turli xil ma‘naviy tahdidlar natijasida kelajagi barbod bo‘lgan yoshlar hayoti aks ettirilgan qisqa metrajli filmlar namoyishi, ommaviy uchrashuvlar, ma‘naviyat sohasining yetuk vakillari ishtirokidagi ma‘naviyat darslarining tashkil etilayotganligini ham alohida ta‘kidlash darkor. Yana talabalarni ma‘naviy tahdidan uzoqlatish maqsad qilingan ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarga jalb qilish, bu tadbirlarning asosiy ishtirokchilariga aylantirish ishlari ham jadal olib borilmoqda.

Xulosa qilib aytish kerakki, talaba-yoshlarning ma‘naviy tahdid domiga tuhsib qolmasliklari uchun faqatgina ularda mediakompetentlikni rivojlantirishgina emas, balki kitobxonlikka undash, ko‘plab kitoblar mutoalaa qilishga chorlash ham zarurdir. Buning uchun esa bugun mamlakatdagi barcha oliy ta‘lim muassasalarida yetarli shart-sharoitlar yaratib berilgan. Zamonaviy texnika vositalari jadal rivojlanayotgan innovatsion ta‘lim sharoitida talaba-

yoshlardan ulardan to‘g‘ri foydalanish, olingan ma’lumotlarni o‘rinli targ‘ib qilish talab qilinadi, xolos.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдуллаева А.Р. УЎҚИТУВЧИНИНГ КОНФЛИКТОЛОГИК ВАЗИЯТЛАРГА НИСБАТАН МАДАНИЯТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ФУНКЦИЯЛАРИ. International scientific and practical conference “Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches” March 13, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10807462>
2. Humes L.R. The Future of Competency-based Learning IMS Global Consortium // Series on Learning Impact. –2013. – P- 4.
3. Khalikov A'zam Abdusalomovich. COMMUNICATIVE METHODS OF COMMUNICATION WITH STUDENTS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 11 NOVEMBER 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ./ <https://doi.org/10.5281/zenodo.10231640>
4. Халиков А.А. Педагогик маҳорат. //Дарслик. – Тошкент, Молия. 2015.- 435 бет.